

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 1
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATIDAGI LEYKOPLAKIYANING KLINIKO-MORFOLOGIK DIAGNOSTIKASI.....	6
2. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH.....	11
3. Kamilov Xaydar Pozilovich, Usmanova Lazzat Baxodirovna SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITDA MAHALLIY HIMOYA OMILLARINING KLINIK-DIAGNOSTIK AHAMIYATI.....	15
4. Тахирова Камола Абраровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА.....	19
5. Vohidov Elbek Rahimovich MASHINASOZLIK KORXONALARI ISHCHILARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I A'ZOLARIDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	23
6. Исомов Мираскад Максудович, Ризаев Жасур Алимджанович, Мирзаев Алишер Умирзокович СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ.....	28
7. Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I LEYKOPLAKIYASIDA ASOSLI DIAGNOSTIKA VA DAVO ALGORITMI.....	37
8. Rizayev Jasur Alimjanovich, Xudoyqulov Shahzod Shavkatovich AUTISTIK SPEKTR BUZILISHLARI BO'LGAN BOLALARNI STOMATOLOGIK DAVOLASHGA TAYYORLASHGA KOMPLEKS YONDASHUV.....	40
9. Махмуд Закирович Дусмухамедов, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Исроилова Жасмина Жамшидовна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ УРАНОПЛАСТИКИ.....	44
10. Валиева Фарангиза Садиковна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	49
11. Shernazarov Otamurod Narmuratovich SURGICAL TREATMENT METHODS FOR BENIGN THYROID NODULES.....	53
12. Ахророва Малика Шавкатовна, Ражабий Музаёна Азизовна ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ И ТРЕХМЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНОЙ ФОРМОЙ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ III КЛАССА ПО ЭНГЛЮ.....	57
13. Saidova Muxlisa Axrorovna, Kamilov Haydar Pozilovich OSHQOZON-ICHAK KASALLIKLARI FONIDA PARODONT KASALLIKLARINING OLDINI OLISH MASALALARI.....	62
14. Болтаева Мафтуна Муминовна КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	66
15. Болтаева Фазолат Муминовна КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ У ДЕТЕЙ С ПАРАЗИТАРНОЙ ИНВАЗИЕЙ.....	70
16. Zoyirov Tulqin Elnazarovich, Xaydarova Durdona Munisovna SURUNKALI PARODONTITDA PULPA JAROHATLARINING UCHRASH CHASTOTASI VA MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI.....	75
17. Islamova Nilufar Bustanovna, Abdukhamidov Jurabek Laziz ugli IMPROVEMENT OF METHODS FOR EARLY DETECTION OF MAXILLOFACIAL DEFORMATIONS IN CASE OF PREMATURE TOOTH LOSS.....	79
18. Akhmedov Alisher Astanovich, Mukhiddinov Shokhrukh Gafurjon ugli THE ROLE OF EVERSTICK GLASS FIBER-REINFORCED SYSTEMS IN CORRECTING TOOTH CROWN DEFECTS.....	84
19. Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Go'zal Abdumalikovna TISHLARNI OQARTIRISH MUOLAJASIDAN KEYINGI ASORATLAR PROFILAKTIKASIDA ZAMONAVIY ADGEZIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	89
20. Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....	94
21. Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF ENAMEL AND PRINCIPLES OF PREVENTIVE THERAPY FOR PATIENTS WITH EARLY MANIFESTATIONS OF INCREASED TOOTH WEAR.....	99
22. Kamilov Xaydar Pazilovich, Raximova Muhabbat Azamat qizi, Xolmatova Zarnigor Dilmurod qizi BEMORNI DAVOLASH TAJRIBASI ANGULAR HEYLITNI MAHALLIY BLOKADA YORDAMIDA.....	104
23. Шукуров Ақобир Фуркатович, Иноятлов Амрилло Шодиевич, Шукурова Нодира Тиллаевна ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТА ПАЦИЕНТА И ПРАВОВАЯ ЯСНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.....	109

Шукуров Акобир Фуркатович
Иноятов Амрилло Шодиевич
 Бухарский государственный
 медицинский институт
Шукурова Нодира Тиллаевна
 Самаркандский государственный
 медицинский университет

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТА ПАЦИЕНТА И ПРАВОВАЯ ЯСНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19539449>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрен маршрут пациента в стоматологии как организационная и правовая конструкция. На материале диссертационного исследования показано, что качество маршрута зависит не только от клинической последовательности лечения, но и от того, насколько прозрачно оформлены согласие, план лечения, финансовые условия и выдача документов. В работе использованы результаты опроса 211 пациентов и 35 врачей-стоматологов.

Ключевые слова: стоматология, маршрут пациента, письменное согласие, план лечения, финансовая прозрачность, внутренний контроль.

Shukurov Akobir Furkatovich
Inoyatov Amrillo Shodievich
 Buxoro davlat
 tibbiyot instituti
Shukurova Nodira Tillaevna
 Samarqand davlat
 tibbiyot universiteti

BEMOR YO'NALISHINI TASHKIL ETISH VA STOMATOLOGIK YORDAMNING HUQUQIY ANIQLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada stomatologiyada bemor yo'nalishi tashkiliy va huquqiy tuzilma sifatida ko'rib chiqilgan. Dissertatsiya tadqiqoti materiallarida ko'rsatilishicha, marshrutning sifati nafaqat davolashning klinik ketma-ketligiga, balki rozilik, davolash rejasi, moliyaviy shartlar va hujjatlarni berish qanchalik shaffof rasmiylashtirilganligiga ham bog'liq. Ishda 211 nafar bemor va 35 nafar shifokor-stomatologlar bilan o'tkazilgan so'rovnoma natijalaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: stomatologiya, bemor yo'nalishi, yozma rozilik, davolash rejasi, moliyaviy shaffoflik, ichki nazorat.

Shukurov Akobir Furkatovich
Inoyatov Amrillo Shodievich
 Bukhara State
 Medical Institute
Shukurova Nodira Tillayevna
 Samarkand State
 Medical University

ORGANIZATION OF PATIENT ROUTE AND LEGAL CLARITY OF STOMATOLOGICAL CARE

ANNOTATION

This article examines the patient's route in dentistry as an organizational and legal construction. The dissertation research material demonstrates that the quality of the route depends not only on the clinical sequence of treatment but also on how

transparently the consent, treatment plan, financial conditions, and issuance of documents are formalized. The study utilized the results of a survey of 211 patients and 35 dentists.

Keywords: dentistry, patient route, written consent, treatment plan, financial transparency, internal control.

Введение. Маршрут пациента в стоматологии нередко описывают как цепочку от первичного осмотра до завершения лечения. Такое описание удобно, но оно неполно. Между этими клиническими точками находятся юридически значимые действия. Пациенту должны объяснить варианты, согласовать цену и этапность, оформить согласие, выдать рекомендации и, при необходимости, копии документов. Если хотя бы одно звено выпадает, весь маршрут становится менее понятным и более конфликтным.

Практика показывает, что спор в стоматологии часто возникает не в момент самой манипуляции, а позже, когда пациент по-своему вспоминает условия лечения, а организация не может быстро восстановить логику принятого решения. Поэтому правовая ясность маршрута важна не меньше, чем его медицинская последовательность.

Материалы и методы. В основу статьи положены данные диссертации, где применялись нормативно-правовой анализ, контент-анализ, анкетирование пациентов и врачей, а также расчет интегральных показателей. Для описания маршрута пациента были использованы данные о документированности взаимодействия, качестве маршрута, форме согласия и различиях между государственным и частным сегментом.

Результаты. Первое существенное наблюдение состоит в том, что частный и государственный сегменты различаются по документальному сопровождению платной услуги. Договор и кассовый чек чаще встречаются в частных организациях. Эти различия не случайны. Именно они формируют для пациента ощущение ясности или, наоборот, размытости всего маршрута.

Таблица 1.

Документальное сопровождение по типу организации

Показатель	Тип организации	Категория	n	%
Договор	Государственная	Да	28	50,0
Договор	Государственная	Нет	28	50,0
Договор	Частная	Да	60	74,1
Договор	Частная	Нет	21	25,9
Кассовый чек	Государственная	Да	32	57,1
Кассовый чек	Государственная	Нет	24	42,9
Кассовый чек	Частная	Да	69	85,2
Кассовый чек	Частная	Нет	12	14,8

Примечание: показатели приведены по подвыборке платных услуг.

Даже простое сравнение процентов показывает, что пациент получает более отчетливый документальный след в частном секторе. Это не означает автоматически более высокое качество лечения. Но это означает, что

маршрут пациента там чаще имеет фиксированные опорные точки. Для правовой устойчивости это принципиально.

Рисунок 1. Базовые и целевые показатели управляемого маршрута пациента.

Первый график показывает не просто разрыв между фактом и целью. Он позволяет увидеть, какие именно звенья маршрута нуждаются в первоочередном укреплении. Самые слабые позиции связаны с письменной гарантией и письменными рекомендациями. Именно здесь чаще всего расходятся ожидания пациента и объяснения клиники.

Второй график важен по другой причине. Он показывает, что документированность маршрута связана с его качеством не линейно на словах, а количественно. По мере роста индекса документированности средний показатель качества маршрута устойчиво повышается. Это делает вопрос оформления документов частью реального управления, а не второстепенной канцелярской темой.

Таблица 2.

Этапы маршрута пациента и ключевые документы

Этап	Юридически значимое действие	Документальный след	Риск при отсутствии
Первичное обращение	Разъяснение условий и регистрация	Запис, анкета, публичная информация	Неполное понимание услуги
До вмешательства	Согласование плана и цены	План лечения, смета, согласие	Спор о согласии и объеме помощи
Во время лечения	Фиксация этапов	Медицинская карта, снимки, отметки	Пробелы в доказательствах
После лечения	Рекомендации и гарантии	Памятка, гарантийные условия	Рост претензий и повторных обращений
При жалобе	Внутреннее рассмотрение	Регистрация обращения, ответ	Эскалация спора вовне

Примечание: таблица обобщает логически необходимые звенья управляемого маршрута пациента.

Таблица помогает увидеть маршрут как целое. Он не распадается на разрозненные бумаги. Напротив, каждый документ поддерживает отдельный этап. Если уберет один элемент, например письменные рекомендации, ослабевает не только конец лечения, но и доказуемость того, что пациент вообще был информирован о правилах дальнейшего поведения.

Для стоматологии, где лечение часто идет поэтапно, особенно важна связь между планом, согласованием цены и письменным сопровождением каждого этапа. Именно эта связка дает маршруту внутреннюю логику, понятную и врачу, и пациенту.

Рисунок 2. Изменение качества маршрута пациента при росте документированности.

Второй график делает вывод более ясным. При росте документированности маршрут пациента становится предсказуемее и устойчивее. Иначе говоря, юридическая ясность здесь работает как средство организационного упорядочения, а не как формальная нагрузка.

Обсуждение. Маршрут пациента становится управляемым не тогда, когда в клинике много документов, а тогда, когда документы стоят на своих местах и поддерживают понятный порядок действий. Здесь важна мера. Слишком громоздкая система работает не будет. Слишком упрощенная система не защитит ни пациента, ни организацию.

Практический вывод выглядит достаточно ясным. Стоматологической организации нужен короткий,

повторяемый и единый набор документов для ключевых точек маршрута. Тогда даже при смене врача, длительном лечении или возникновении жалобы логика случая сохраняется.

Выводы. Маршрут пациента в стоматологии следует рассматривать как одновременно клиническую и правовую конструкцию. Его качество зависит от прозрачности плана лечения, письменного согласия, понятных финансовых условий и документов после вмешательства.

Стандартизация этих звеньев дает клинике более устойчивую работу, а пациенту — более понятный и предсказуемый путь лечения.

Список литературы:

1. World Health Organization. Quality of care: A process for making strategic choices in health systems. Geneva: WHO, 2006.
2. Donabedian A. The quality of care: How can it be assessed? Journal of the American Medical Association. 1988;260(12):1743–1748.
3. Курбанов С.О., Фомина Н.Н. О состоянии стоматологической службы в Узбекистане. Молодёжный инновационный вестник. 2019;8(1):42–43.
4. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» № 265-I от 29.08.1996 г. (с изм. и доп. по состоянию на 17.12.2025 г.).
5. Адабаш А.А. Правовая природа договора на оказание платных медицинских услуг в российском праве. Вестник экономики и права. 2021;(1):84–90.
6. Лукиных Л.М., Демин А.В. К вопросу о причинах конфликтов «врач–пациент». Стоматология на пороге третьего тысячелетия. М., 2001.
7. Моисеев В.И. Проблемы качества медицинской помощи и защиты прав пациентов. Здоровоохранение. 2010;(3):4–9.
8. Манто А.В. Правовое обеспечение качества медицинской помощи. Медицинское право. 2017;(2):22–26.

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000